

मूल्य शिक्षा से प्रेरित भारतीय युवा

Nitika David

Principal, S. S. College, Sonakhar, Chhindwara (M.P.)

Received: 15/02/2024

1st BPR: 26/02/2024

2nd BPR: 03/03/2024

Accepted: 10/03/2024

Abstract

चरित्र निर्माण में मूल्यों और आदर्श का बड़ा हाथ होता है। एक अच्छे मनुष्य में स्पष्टता, खुलापन, सुदृढीकरण, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जीवन का नियमन और संयम ही मूल्य है। मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार से होता है। यही मूल व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, वही उसके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जीवन संबंधी ऐसा व्यवहार व आचरण जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त एवं विकसित कर सके तथा सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार उचित मूल्यों की कसौटी पर परखते हुए मानव कल्याण व मानव एकता में सहभागी बन सकें, यही जीवन मूल्य के अंतर्गत आता है। मूल्य जो व्यवहार का नियंत्रण और मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का विकास करते हैं। मूल शिक्षा मानव को अच्छे व बुरे या वांछनीय एवं अवांछनीय का भेद कराती है। मूल्य शिक्षा के द्वारा ही मानव व समाज के नैतिक पतन को रोका जा सकता है। किसी भी समाज या राष्ट्र के समक्ष जीवन मूल्यों का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। वर्तमान समाज में आदर्श मानवीय मूल्यों का लोप हो गया है। वाणी और व्याख्यानों में मूल्य सुनने को मिलते हैं। लेकिन व्यवहार में उनका दर्शन दुर्लभ है। हमारी प्राचीन संस्कृति बिलख रही है। निष्कर्ष यह है कि, हम अपने मूल्यों के मार्ग से भटक गये हैं। अपने मानवीय मूल्यों को हमें अंगीकृत करना होगा। युवाओं को निस्वार्थ प्रेम और अपनों के प्रति आदर सम्मान के लिए अवश्य प्रेरित करें और नम्रता, धीनता, संयम, आनंद, आदर मान, पारदर्शिता अपने अंदर समाहित करने की सलाह प्रदान करें। संवेगों पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करें। तभी हम भारतीय युवाओं को भारत के एक आदर्श नागरिक बने देख सकते हैं।

Keywords: शिक्षा, मूल्य, समाज, युवा।

प्रस्तावना:-

धर्म का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उद्धार प्राप्त कराना। धर्म नैतिक मूल्यों को धारण करना सिखाता है। नैतिक मूल्य ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, अहिंसा, न्याय, सदाचार, शिष्टाचार, सदगुण, नम्रता, धीरज, प्रेम, शांति, आनंद, संयम, विश्वास, परोपकार इत्यादि गुणों को धर्म मनुष्य में स्थानांतरित करता है, जिससे वह धर्म के काम करे और पापों से दूर रहे, अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताये। अपने व्यवहार से निस्वार्थ प्रेम प्रदर्शित करे। मनुष्य का एक ही कर्म एक ही धर्म है वो है, मानवता। नैतिक शिक्षा उपयुक्त आचरण तथा आदतों के विकास से संबंधित है, मनुष्य का नैतिक विकास सामाजिक जीवन की स्वाभाविक देन है। धर्म और नैतिकता अविभाज्य है, वे एक बेहतर समाज के निर्माण में एक दूसरे के पूरक हैं। नैतिकता को विभाजित किया गया है, व्यवहारिक नैतिकता और मानक नैतिक मूल्यों के पतन को दर्शाती है। बच्चे में नैतिक मूल्यों का विकास प्राथमिक शिक्षा के साथ होनी चाहिए। जब वह युवा अवस्था में प्रवेश करे तो संपूर्ण मानव बनकर समाज में कल्याणकारी कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करे। यदि मानव में नैतिकता न हो तो पशुता और मनुष्यता में कोई अंतर नहीं रह जाता। हमारे शिक्षा शास्त्रीय तथा ऋषि मुनियों की यह मान्यता है कि मनुष्य का चरित्र तभी तक है जब तक उसमें नैतिकता व चारित्रिक दृढता है। एक अच्छे मनुष्य में स्पष्टता, खुलापन, सुदृढीकरण, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जीवन का नियमन और संयम ही मूल्य है। मूल्यों का संबंध किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार से होता है। यही मूल व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, वही उसके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, जीवन संबंधी ऐसा व्यवहार व आचरण जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त एवं विकसित कर सके तथा सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार उचित मूल्यों की कसौटी पर परखते हुए मानव कल्याण व मानव एकता में सहभागी बन सकें, यही जीवन मूल्य के अंतर्गत आता है। मूल्य जो व्यवहार का नियंत्रण और मार्गदर्शन करते हैं। जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता का विकास करते हैं। मूल शिक्षा मानव को अच्छे व बुरे या वांछनीय एवं अवांछनीय का भेद कराती है। मूल्य शिक्षा के द्वारा ही मानव व समाज के नैतिक पतन को रोका जा सकता है। किसी भी समाज या राष्ट्र के समक्ष जीवन मूल्यों का संकट सबसे बड़ा संकट होता है। नैतिक मूल्यों के पतन से व्यक्ति स्वार्थी, लालची, आलसी, राष्ट्रीय भावना की कमी, भौतिक संसाधनों की होड़, भविष्य की अनदेखी तथा आत्मविश्वास का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। **को**

और को का कहना है कि "चरित्र नैतिक या नीतिशास्त्र मूल्यों से निश्चित रूप से साहचर्य रखता है।" चरित्र निर्माण में मूल्यों और आदर्श का बड़ा हाथ होता है।

नैतिक शिक्षा भारतीय विचारकों के अनुसार

प्रो. बैजनाथ शर्मा के शब्दों में— नैतिकता की परिभाषा यह हो सकती है कि परहित की भावना से की गई सभी क्रियाएँ एवं कार्य नैतिक तथा स्वार्थ की संकुचित सीमा में जकड़ी हुई समस्त क्रियाएँ और कार्य अनैतिक कहे जा सकते हैं।" भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. एम. राधाकृष्णन ने "नैतिकता को व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के विकास का आधार माना है। नैतिकता सद्गुणों का समन्वय मात्र ही नहीं वरन् यह एक व्यापक गुण है तथा इसका प्रभाव मनुष्य के समस्त क्रिया-कलापों पर होता है, और साथ में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है।" चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के मतानुसार— "विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण नैतिक शिक्षा से ही संभव है, और उसी के आधार पर राष्ट्र का विकास एवं निर्माण हो सकता है।

पाश्चात्य विचारकों के अनुसार—

काण्ट के अनुसार— "शास्त्र के पालन में ही नैतिकता विद्यमान रहती है, और नैतिक प्रशिक्षण के द्वारा ही पाशविक स्वभाव को मानवीय स्वभाव में परिवर्तित कर अनुशासित करना ही नैतिकता है।

डी.वी. का नैतिक शिक्षा के बारे में मत है:— "संसार में पक्रिया व परिवर्तन चलते रहते हैं, अतः मूल्य कभी अपने आदर्श रूप में स्थिर नहीं रह सकते हैं। वे तो व्यक्ति के व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों तथा गतिविधियों से निम्नित होते हैं। अतः विचार कार्यों से ही उद्भूत होने चाहिए एवं कार्यों के अधीन भी।"

अर्बन के अनुसार— "मूल्य वह है जो मानव-इच्छाओं की तुष्टि करे।"

अर्बन ने परिभाषा के साथ-साथ मूल्यों का वर्गीकरण किया है।

साधन मूल्य— शारीरिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य और धार्मिक मूल्य।

साध्य मूल्य— मनोरंजन मूल्य और सौंदर्य मूल्य।

साध्य व साधन दोनों — साहचर्य मूल्य और चारित्र मूल्य

मूल्य शिक्षा के उद्देश्य—

"मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभ्य व्यक्तित्व का निर्माण करना।"

- युवाओं को अपने विचार एवं व्यवहार में उदार एवं सच्चरित्र बनाना।
 - व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना।
 - विद्यार्थियों में सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, त्याग, सत्य एवं अहिंसा आदि गुणों का विकास करना।
 - भारतीय युवा हीनभावना छोड़कर बुद्धिमान बनें।
 - भारतीय युवाओं के मन में अपने के प्रति और मनुष्यों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना।
 - सभी धर्मों एवं संस्कृति के प्रति श्रद्धाभाव उत्पन्न करना।
 - स्वदेश के प्रति देशभक्ति भावना उत्पन्न करना।
 - देश की सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानकर उसकी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना।
- मूल्यों को युवाओं में स्थानांतरित करने वाले संभावित माध्यम जो इस प्रकार से दर्शाये गये हैं।

1.	सौंदर्यात्मक मूल्य	गुरु अभिभावक मित्र माहौल	(मूल्यग्राही) भारतीय युवा
2.	धार्मिक मूल्य	धार्मिक ग्रन्थ धार्मिक पुस्तकें धर्म के अगुवे धर्म गुरु धार्मिक संगति	भारतीय युवा
3.	सामाजिक मूल्य	परिवार शिक्षण संस्थान मित्र मंडली मोहल्ले वाले	मूल्य ग्राही भारतीय युवा
4.	आर्थिक मूल्य	व्यवसायिक संस्थान	

	परिवार	
	मित्र मंडल	भारतीय युवा
	कार्य स्थल	
5.	सुखवादी मूल्य	
	आर्थिक स्थिति	
	पारिवारिक आर्थिक दशा	
	व्यवसायिक क्षेत्र	भारतीय युवा
	अनुवांशिक आर्थिक स्थिति	
	शारीरिक स्वास्थ्य	
	मानसिक स्वास्थ्य	
6.	नैतिक मूल्य	
	परिवार से	
	पुस्तकों से	
	शिक्षण संस्थानों से	
	धार्मिक पुस्तकों से	
	आध्यात्मिक जीवन से	

दिये गये माध्यमों के द्वारा युवाओं में नैतिक, सौंदर्यात्मक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, सुखवादी इत्यादि मूल्यों को स्थानांतरित या ग्रहण करने में सहायता मिलती है। युवाओं में मूल्यों के माध्यम से जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना तथा उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने के योग्य बनाना। जिससे भारतीय युवा एक उत्तरदायित्व शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंसान, अभिभावक, देश के जिम्मेदार नागरिक बनसके। युवा मूल्यों के महत्व को समझ कर समाज सुधारक समाज में कुरीतियों के प्रति जागरूक करने वाले, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले, एक जागरूक आत्मविश्वासी नागरिक बनकर समाज को एक उन्नत दिशा प्रदान कर सकेंगे।

मूल्य शिक्षा की आवश्यकता –

आज के युग में इंटरनेट से फायदे भी है और नुकसान भी उतना ही है। आज हम अपनी भावी पीढी के प्रति जागरूक नहीं हुए तो वे नकारात्मक मूल्यों को इंटरनेट या गलत संगत से धारण करके एक विकृत मानसिकता के नागरिक बनने में देर नहीं लगेगी। हमें अपनी भावी पाढी को विरासत में मूल्यशिक्षा, मूल्यों के महत्व और एक अच्छे इंसान बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना अनिवार्य है।

मूल्य शिक्षा प्राथमिक कक्षा से देना प्रारंभ कर देना चाहिए क्योंकि बालक एक कोमल टहनी का होता है जिधर चाहो उधर मोड़ा जा सकता है। मूल्य शिक्षा हमारे भविष्य की तैयारी के लिए नई राह दिखा सकती है।

A) नागरिकता की शिक्षा–

मूल्य शिक्षा द्वारा शिक्षक एक आदर्श एवं उज्ज्वल चरित्र का विकास करने में सक्षम होता है। हमारे भारतीय युवाओं को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराना आवश्यक है, वे इन्हें महसूस करके इन्हें अपने चरित्र में सजोयेंगे और गौरव महसूस करेंगे। हमें ऐसे नागरिक का निर्माण करना जो भावावेश के कारण क्षणिक उत्तेजना के फलस्वरूप समाज का अहित ना करे, सहयोग की भावना रखता हो, अपना भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाला हो। अपने निर्णय विवेकपूर्ण लेने में सक्षम हो, एक दूसरे का आदर करने वाला हो, निस्वार्थ अपने कार्यों को करने वाला हो, तार्किक शक्ति अच्छी हो, धार्मिक मूल्यों से ओतप्रोत हो, शोषणमुक्त प्रवृत्ति का हो। हमें ध्यान रखना है कि मूल्य, मानव को मूल्यवान बनाते है। एक शिक्षक को विविध मूल्यों की तथा मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की शिक्षा देना चाहिए।

B) आधुनिकता तथा पुरातनता में संबंध– आज का युवा आधुनिक युग में वैज्ञानिक एवं तकनीकी अविष्कारों की होड में लगा है, भौतिकता ने चारों ओर पैर पसार लिया है। ऐसे समय में युवा सोचता है कि, वह कैसे पुरातन पद्धति के अनुसार चलें। वह दोनो पटरियों पर चलने का प्रयास करता है। ऐसे समय में पुरातन सभ्यता एवं मूल्यों को आधुनिक मूल्यों के साथ समन्वय करके एक बेहतर नागरिक बनकर एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

C) अस्तित्व को पहचानने की सामर्थ्य का विकास– शिक्षा ऐसी हो कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखे, अपने अस्तित्व को पहचानने में समर्थ हो सके। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो कि युवा आत्मविश्वासी बन सके। शिक्षा द्वारा युवा एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनता है। उसे कुछ योग्यताओं को अपनाना चाहिए जैसे अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के अनुरूप व्यक्तित्व का विकास करना, प्रामाणिक अस्तित्व का निर्माण करना, वैयक्तिकता का विकास करना, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना, स्वतंत्रतापूर्वक मूल्य चुनने में सक्षम बनाना।

D) रोजगारपरक शिक्षा– हम चाहते हैं कि रोजगारपरक शिक्षा पाने के बाद व्यक्ति तिकडमों का जाल बुनकर वैयक्तिक हितों का पोषण करने के बजाय अपनी विकसित क्षमताओं के सहारे रोजगार के नये नये आयाम खोजे, तथा शुद्ध प्रतिस्पर्धा में संलग्न रहे। मूल्य विहीन रोजगारपरक शिक्षा एक कलंक के सिवा कुछ नहीं है, चरित्र व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यही उसका रक्षक है।

E) **अनैतिक कार्यों का विरोध** – मूल्य शिक्षा को अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रदान करने से बुराईयों पर अनैतिक कार्यों पर विजय पाने में सफल हो सकते हैं। महात्मा गाँधी ने कहा बुराई का जवाब अच्छाई से देकर हम बुराई को जीत सकते हैं।

हम एक दूसरे के विचारों को सम्मान दे, एक दूसरे के धर्म को सम्मान दें, मानवीय व्यवहार के द्वारा हृदय परिवर्तन होगा और इस प्रकार धीरे धीरे गली, मोहल्ला, गाँव और शहर बदलेगा, इस प्रकार हम एक अच्छे आदर्श नागरिक होने के द्वारा पूरे देश और समाज को नैतिक और आदर्श बना सकने में कामयाब होंगे।

सुझाव-

- अ. वर्तमान युग में युवाओं के अंदर हीनभावना, सांस्कृतिक धरोहर के प्रति नफरत, जातिवाद, संकीर्ण भावनाओं के चंगुल में फँसे युवाओं को दिशाहीन कर दिया है उन्हें आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर करना अति आवश्यक है।
- ब. युवा समुदाय में स्वार्थी भावनाओं ने जगह ले लिया है, समाज या मनुष्यों का कल्याण करना, प्रेम रखना सहानुभूति करना यह सब छूट गया है, क्योंकि व्यक्ति कम समय में बिना मेहनत के अमीर बनने का स्वप्न देख रहा है। यह सब कल्पना करना गलत है।
- स. युवाओं में भाईचारे की जगह नफरत, प्रेम की जगह घृणा, सहानुभूति की जगह द्वेष, सहयोग के स्थान पर असहयोग, ईमानदारी की जगह बेईमानी और अनुशासन के स्थान पर अनुशासनहीनता का साम्राज्य व्याप्त है। युवाओं में मानवीय मूल्यों को अंगीकृत करने के लिए परिवार का सहयोग, समाज का सहयोग चाहिए था, अच्छे आचरणों को युवाओं में स्थानांतरित करने का प्रयास अभिभावकों को शिक्षकों को, सामाजिक व्यक्तियों को सहयोग करना चाहिए।
- द. माताओं को आदर्श अध्यापिका माना, घर के द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। व्यक्ति घर के सदस्यों को देखकर कार्यों का व मूल्यों का अनुसरण करता है।
- ड. प्रेम का विकास, न्याय, अच्छी आदतों का ग्रहण करना, दया, धीरज, संयम, नम्रता, आनंद इत्यादि मूल्य परिवार, मित्र सामाजिक वातावरण से ग्रहण किये जा सकते हैं।
- च. नैतिक मूल्यों को विकसित करने हेतु युवाओं को प्रातः काल 15 मिनट मौन चिंतन करने की सलाह दे, क्योंकि आज के वर्तमान युग में चिंता, परेशानी, प्रतिस्पर्धा, रोजगार की चिंता, घर परिवार की आर्थिक दशा ये सब युवाओं में अवसाद, हीन भावना, आत्मविश्वास की कमी को उत्पन्न कर रही है।
- छ. धार्मिक समारोह में युवा वर्ग को शामिल होने की सलाह अवश्य प्रदान करे। क्योंकि धर्म के विषय में जो विचार प्रस्तुत किये जाते हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश होता है।
- ज. युवा वर्ग समाज सेवा करने के लिए तत्पर रहें, धन से भी और श्रमदान भी समाज के परोपकार में बहुमूल्य योगदान प्रदान करता है।
- झ. विद्यालय, परिवार में शिक्षक एवं अभिभावक सभी बौद्धिक विकास के साथ साथ उनके धार्मिक एवं नैतिक विकास भी ध्यान रखे जिससे युवा गलत विचार नकारात्मक विचारों से बचे रहें।
- न. अध्ययन की आदत सभी युवाओं में होना चाहिए प्रतिदिन समय निकालकर धार्मिक ग्रन्थ तथा नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी, लेख नाटक, उपन्यास इत्यादि जरूर पढ़े इसी से एक अच्छे चरित्रका निर्माण होता है।
- य. युवाओं को निम्न गतिविधियों में शामिल होने से मूल्यों के विकासार्थ सहायता मिलती है। जैसे इंटरनेट क्लब, रेडक्रास सेवा फोर्स के गठन में शामिल होना, क्रीडा परिषद में भागीदारी, कला परिषद में शामिल होना, सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी, युवा महोत्सव में भागीदारी, योगाभ्यास पुस्तकालयों में समय व्यतीत करें।

समस्त गतिविधियों द्वारा युवाओं में व्यक्तित्व को निखार मिलता ज्ञान का संवर्द्धन होता है, संपूर्ण प्रतिभायें जो भावी जीवन की आधार शिला है, के विकास का समुचित अवसर प्रदान करता है। सुसंस्कारों का निर्माण होता, नैतिकता के मानदण्डों को मजबूती मिलती है। क्रीडा एवं योग से शरीर सुगठित होता है क्योंकि कहते हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। मन का स्वस्थ रहना भी अति आवश्यक है। सहभागिता से परिवार, समाज एवं राष्ट्रप्रेम की भावना बलवती होती है। स्वावलंबन की भावना का विकास होता है।

निष्कर्ष-

वर्तमान समाज मूल्यहीनता की स्थिति में कराह रहा है। आदर्श मानवीय मूल्यों का लोप हो गया है। वाणी और व्याख्यानों में मूल्य सुनने को मिलते हैं। लेकिन व्यवहार में उनका दर्शन दुर्लभ है। हमारी प्राचीन संस्कृति बिलख रही है। निष्कर्ष यह है कि, हम अपने मूल्यों के मार्ग से भटक गये हैं। अपने मानवीय मूल्यों को हमें अंगीकृत करना होगा। परिवार का आधार भावात्मक होता है। परिवार के सदस्य परस्पर भावात्मक संबंधों में बंधे होते हैं। नैतिकता और मूल्यों की शिक्षा परिवार में ही मिलती है। परिवार ही संस्कृति की रक्षा करता है, और नयी पीढ़ी को संस्कृति का ज्ञान कराता है। परिवार वह स्थान है जहाँ महान गुण उत्पन्न होते हैं। यदि परिवार की विचारधारा अच्छी है, तो परिवार में कार्य अच्छे होंगे। आदर्शों का पालन होगा, और परिवार के बच्चे भी वही सब सीखते हैं। विद्यालय भी समाज का एक अंग है। शिक्षकों का

मूल्यवान आदर्श विचारक, उत्तम व्यक्तित्व के मालिक होना अति आवश्यक है। तभी वे छात्रों में नैतिकता एवं मूल्यों का स्थानांतरण कर सकते हैं। शिक्षक अच्छे आचरणों के परिणाम भविष्य में सुख और आनंद देने वाले होते यह समझाना आवश्यक है। और बुरे कार्यों का परिणाम क्षणिक अस्थायी सुख देने वाला होता है। इसलिए क्षणिक आवेग में आकर कोई भी बुरे कार्य न करें। यह एक शिक्षकाके अपने छात्रों के मध्य समझाना अति आवश्यक है। छात्र इंटरनेट के माध्यम से भी कुशिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अभिभावक, शिक्षकों को इनके प्रति सचेत रहने की अतिआवश्यकता है। बच्चे का ध्यान आध्यात्मिक बातों में लगाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, मूल्य शिक्षा ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। आध्यात्मिक झुकाव युवाओं को एक आदर्श नागरिक बनने में सहायक होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बनने में मददगार सिद्ध होगा। यौन शिक्षा भी अप्रत्यक्ष रीति से प्रदान करना आवश्यक है। जिससे वे जिज्ञासा वश कोई गलत प्रयोग नहीं कर पायेंगे, विकृत मानसिकता कूर व्यवहार से बचे रहेंगे। युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार, संगीत, कला, नृत्य पौधरोपण, बागवानी, खेल, योग, यंत्रवादन, इत्यादि कार्यक्रमों में व्यस्त रखने का प्रयास करे ताकि ये अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकें। युवाओं को निस्वार्थ प्रेम और अपनों के प्रति आदर सम्मान के लिए अवश्य प्रेरित करें और नम्रता, धीनता, संयम, आनंद, आदर मान, पारदर्शिता अपने अंदर समाहित करने की सलाह प्रदान करें। संवेगों पर अपना पूर्ण नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करें। तभी हम भारतीय युवाओं को भारत के एक आदर्श नागरिक बने देख सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो. रामशक्ल पाण्डेय, प्रो. करुणाशंकर मिश्र (2017) मूल्य शिक्षण, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा-2।
2. डॉ. शुद्धात्मप्रकाश जैन (2018), मूल्य शिक्षा एच.पी. भार्गव बुक हाउस- आगरा
3. डॉ(श्रीमती) शोभा गोलवलकर, श्रीमती सीमा सिंह भाटी (2017) मूल्य शिक्षा, राधा प्रकाशन मंदिर प्रा. लि.- आगरा
4. Jayaswal S.R. (1982), Education for social, moral and spritual values.
5. Misra, K.S. Developing values among students: A search for teaching competencies.
6. Reddy, V.N.K.(1979) Man, Education and values, Delhi B.R. publishing Coporation.
7. Dr. Shamim Karim Teacher value Inventory, Agra Psychological Research cell, Agra.
8. Prof. D.N. Gupta (2015), Journal of Educational Proceedings, Aceprinters and publishers- New Delhi.
9. Verma, I.B. An Investigation into the Impact of Training on the Values, attitudes, personal problem and adjustments of Teachers, In buch M.B. A survey of Research in Education, Baroda : CASE 470 -471.
10. Upadhyay S.R. (2003) Home Environment and value Development. New Delhi Discovery publishing House.

